

маркетинговой стратегии / Е. В. Самаева. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 4. – С. 151-156.

2. Зубова, В. А. Изучение сущности и трактовки понятия имиджа / В. А. Зубова. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2019. – № 23 (261). – С. 207-209.

3. Депенян, Р. А. Виды имиджа современной организации / Р. А. Депенян. – Текст : непосредственный // Власть. – 2018. – № 7. – С. 149-154.

4. Старов, С. А. Бренд: понятие, сущность, эволюция / С. А. Старов. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2018. – № 4. – С. 2-5.

5. Дагаева, Е. А. Сравнительный анализ понятий «имидж», «деловая репутация» и «бренд» / Е. А. Дагаева. – Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2018. – № 4. – С. 25-30.

6. Мишина, Ю. А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю. А. Мишина, А. В. Верига. – Текст : непосредственный // Менеджер. – Донецк. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

7. Социальная ответственность российского бизнеса: результаты опроса ООН руководителей предприятий. – URL: http://brc.undp.org.ua/img/publications/ua_wdp_src_csrb05.pdf. – Текст : электронный.

8. Айрапбетова, А. Г. Стратегия как основа функционирования производственных систем / А. Г. Айрапбетова, Н. С. Бабалян. – Текст : непосредственный // Экономика предприятий, регионов и отраслей. – 2018. – № 4 (106). – С. 46-50.

9. Мартынова, А. А. Методологические принципы стратегического управления развитием отраслей, комплексов и регионов на примере финансирования здравоохранения / А. А. Мартынова. – Текст : непосредственный // Теоретико-методологические подходы к формированию системы развития предприятий, комплексов, регионов. – 2019. – С. 50-62.

10. Слепцова, Ю. Н. Виды маркетинговых стратегий на различных этапах жизненного цикла товара / Ю. Н. Слепцова. – Текст : непосредственный // Научный журнал. – 2020. – № 1 (46). – С. 42-46.

11. Басова, М. М. Стратегический анализ устойчивого развития предприятий на современном этапе / М. М. Басова. – Текст : непосредственный // Учёт. Анализ. Аудит: науч.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 56-63.

УДК 378:37.014.614

DOI

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРОЗОВА В.К.,

ст. преподаватель кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется роль и влияние заинтересованных сторон в системе высшего образования. Рассмотрены текущие вызовы и требования перед

образовательной средой, а также изучена важность взаимодействия различных заинтересованных сторон. Обсуждаются преимущества учёта мнения различных сторон для эффективного развития образовательной среды и подготовки студентов к современным вызовам.

Ключевые слова: заинтересованные стороны, высшее образование, качество образования, взаимодействие стейкхолдеров

THE ESSENCE AND ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

MOROZOVA V.K.,
Senior lecturer of the Department of Management
of Foreign Economic Activity
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the role and influence of stakeholders in the higher education system. The current challenges and requirements for the educational environment are considered, as well as the importance of interaction between various stakeholders is studied. The advantages of taking into account the opinions of various parties for the effective development of the educational environment and preparing students for modern challenges are discussed.

Keywords: stakeholders, higher education, quality of education, interaction of stakeholders

Актуальность и постановка задачи. Высшее образование остаётся неотъемлемым элементом формирования общества и культуры, играя решающую роль в подготовке будущих лидеров, профессионалов и инноваторов. Однако его эффективность и значимость неразрывно связаны с активным участием и вкладом различных заинтересованных сторон. В условиях интенсивного развития и реформирования системы образования Российской Федерации и интеграции образовательных организации высшего образования (далее ОО ВО) новых регионов в российское образовательное пространство образовательные организации всё чаще сталкиваются с необходимостью внедрения новых механизмов управления.

Изменения государственной политики в сфере образования наложились на такие глобальные процессы, как мировой экономический кризис, обострённая политическая и экономическая обстановка, повышение требований потребителей к качеству образовательных услуг к результатам научных исследований, конкуренция традиционных способов с иными формами освоения знания и др. В результате наблюдается обострение конкуренции между ОО ВО за ресурсы и потребителя. Более того, в очередной раз меняются природа и механизмы обеспечения устойчивого развития ОО ВО, создания устойчивых конкурентных преимуществ, а, следовательно, возникает необходимость разработки и освоения принципиально новых методов и механизмов управления, разрабатываемых в рамках стейкхолдерской концепции.

Эффективность образовательной организации во многом зависит от грамотно выстроенного взаимодействия с внешней и внутренней средой, так как внешняя среда является источником ресурсов для организации и формирует социальный заказ, а внутренняя среда определяет ресурсный потенциал организации. Понимание ожиданий, интересов и потребностей факторов среды – это обязательное условие устойчивого развития образовательной организации [1].

Задача исследования – определить сущность и роль заинтересованных сторон, которые не только являются объектом образования, но и становятся активными участниками образовательного процесса. На фоне быстро меняющегося общества и постоянного развития образовательных технологий становится всё более важным понимать, как взаимодействие различных заинтересованных сторон определяет качество и эффективность высшего образования.

Анализ исследований и публикаций. Исследованию общей теории заинтересованных сторон посвящены труды Э. Фримена, М. Кларксона, А. Менделоу. К основным отечественным исследовательским работам в этой области можно отнести труды Б. С. Батаева; И. Беляевой, А. Н. Делягина, А. В. Осипенко, О. М. Трегуба. Значительный вклад в развитие отдельных аспектов управления отношениями с заинтересованными сторонами внесли такие зарубежные учёные: П. Данселми, Р. Акофф, Дж. Барни, Р. Грант, Т. Джонс, А. Уикс, Л. Престон, Т. Дональдсон, Дж. Ньюбоулда и Дж. Луффмана и др. Изучению специфики построения взаимоотношений образовательных учреждений высшего образования с такими институтами, как стейкхолдеры посвящены научные труды как отечественных, так и зарубежных учёных: А. И. Шарового, Н. В. Сментиной и Р. В. Хусаинова, И. В. Тимошенко и А. М. Нащекина.

В частности, оценка влияния различных групп стейкхолдеров на высшее образование отмечает, что их цели носят весьма стабильный характер, поскольку объективно обусловлены жизненными, конституционными или программными установками соответствующих физических или юридических лиц, их формальных или неформальных сообществ. Однако поведение стейкхолдеров часто определяется актуальными ценностями и стимулами более низкого уровня, непосредственно влияет на оценку жизнеспособности образовательных проектов.

По мнению определённых кругов учёных с учётом динамизма современной глобальной образовательной среды, усиление конкуренции между образовательными учреждениями высшего профессионального образования относительно студентов, высококвалифицированных преподавателей, исследователей, ресурсов требует от образовательной организации максимально активно сотрудничать с группами стейкхолдеров для достижения высоких результатов деятельности. Другие отмечают, что ранжирование стейкхолдеров по их значимости для организации и, соответственно, приоритетности их интересов во многом помогает объяснить общие тенденции развития образования и определить причины снижения качества фундаментальной и профессиональной подготовки студентов образовательных учреждений высшего образования [2].

Таким образом, современное состояние высшего образования характеризуется спецификой взаимоотношений с учреждениями, организациями и другими лицами, которые могут задавать вектор его развития. Стейкхолдеры, или заинтересованные стороны, прямо или косвенно участвуют в формировании образовательного пространства. Однако не всегда интересы таких сторон открыты, а также велика вероятность возникновения конфликтов интересов сторон, что является потенциальными угрозами устойчивого развития высшего образовательного учреждения, которые необходимо своевременно выявлять и нейтрализовать [3].

Ввиду сложности, многогранности проблемы постоянного улучшения качества высшего образования в современных условиях далеко не все аспекты и факторы учтены и разработаны в достаточной мере. Это обуславливает необходимость дальнейшего поиска инструментов и механизмов эффективного взаимодействия образовательных организаций с заинтересованными сторонами.

Цель статьи заключается в проведении всестороннего анализа сущности и роли ключевых заинтересованных сторон в системе высшего образования, понимании их

взаимодействия, влияния и значимости в процессе формирования и развития системы высшего образования.

Изложение основного материала исследования. В управленческой литературе существует множество определений понятия «заинтересованные стороны», их классификации, а также подходы к рассмотрению. Определение стейкхолдеров (заинтересованных сторон), которое широко используется в современной управленческой теории, следующее – это любая группа или индивидуум, которые могут влиять или на которых может влиять достижение организацией своих целей, группы влияния, существующие внутри или вне компании, которые надо учитывать при осуществлении деятельности.

В контексте данного исследования необходимо выделить и предложить определение ключевых понятий: заинтересованные стороны, система высшего образования. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) в системе высшего образования – это широкий круг участников, чьи интересы, ожидания и влияние связаны с высшим образованием. Они включают в себя студентов, преподавателей, администрацию университетов, родителей студентов, работодателей, государственные органы, общественность и другие группы, имеющие какой-либо интерес к образовательному процессу. Заинтересованные стороны активно взаимодействуют с высшим образованием, влияя на него и одновременно получая от него различные выгоды, услуги или результаты.

Система высшего образования представляет собой комплекс учебных заведений, программ, ресурсов, нормативных актов и практик, направленных на обеспечение образовательных потребностей общества. Она включает в себя университеты, колледжи, институты и другие образовательные учреждения, которые предоставляют высшее образование и научные исследования. Система высшего образования также включает в себя структуры управления, аккредитацию, финансирование и все составляющие, необходимые для эффективного функционирования учебного процесса [4].

Изучение роли заинтересованных сторон в системе высшего образования имеет огромное значение по нескольким причинам. Понимание потребностей и ожиданий каждой заинтересованной стороны позволяет улучшить качество образования. Адаптированные программы, удовлетворяющие запросам студентов, уровень подготовки преподавателей и поддержка администрации университетов способствуют повышению образовательных стандартов.

Разнообразные вызовы, такие как технологические изменения и глобализация, требуют адаптации образовательных программ и методик преподавания. Изучение роли заинтересованных сторон помогает предвидеть эти изменения и разработать стратегии, отвечающие потребностям будущего.

Вовлечённость заинтересованных сторон в формирование образовательной политики и принятие решений способствует большей прозрачности и ответственности в системе высшего образования. Это также может увеличить уровень удовлетворённости студентов и общества от образовательных услуг. Включение мнения и потребностей общества, предпринимательской сферы и других участников в систему образования способствует созданию более подготовленной, гибкой и открытой к инновациям среды.

Понимание роли каждой заинтересованной стороны позволяет создавать образовательные программы, соответствующие требованиям рынка труда, адаптироваться к разнообразным социальным и культурным контекстам, а также повышает эффективность и значимость образования для общества в целом. Изучение и учёт роли всех заинтересованных сторон в системе высшего образования помогают создавать более гибкую, качественную и соответствующую современным вызовам образовательную среду, которая эффективно подготавливает студентов к будущему и удовлетворяет потребности общества.

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон способствует более эффективному использованию ресурсов образовательных учреждений. Адаптация учебных программ и услуг в соответствии с запросами студентов и общества содействует оптимизации расходов и предоставлению более целенаправленных образовательных услуг. Учёт мнений заинтересованных сторон стимулирует разработку инновационных методов обучения.

Интеграция различных взглядов и опыта разных групп обогащает образовательные программы и способствует развитию новых образовательных подходов. Анализ роли разнообразных сторон способствует созданию образовательной среды, учитывающей разнообразие студентов и их потребностей. Это включает в себя учёт социальных, культурных и индивидуальных особенностей для обеспечения равных возможностей для всех учащихся. Понимание значимости заинтересованных сторон способствует формированию партнёрств между университетами, обществом, предприятиями и другими институтами. Такие партнёрства способствуют обмену опытом, разработке совместных проектов и улучшению профессиональной подготовки студентов для реальных задач профессиональной сферы.

Как было сказано ранее, современное высшее образование сталкивается с рядом вызовов, которые требуют внимания и решения. Технологические инновации и цифровизация: развитие технологий изменяет образовательный процесс. Онлайн-обучение, мобильные приложения, использование данных искусственного интеллекта – всё это требует адаптации в учебных программах и методах преподавания.

Глобализация: мировая экономика и культурная интеграция требуют готовности выпускников к работе в международной среде. Это подразумевает не только знание языков, но и культурную компетентность и способность работать в мультикультурной среде.

Рынок труда и профессиональные навыки: быстро меняющиеся требования рынка труда делают актуальным обеспечение студентов не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, необходимыми для успешной карьеры.

Расширение доступа к образованию: доступность образования для всех, вне зависимости от социального статуса, места проживания и финансовых возможностей, Остаётся одним из главных вызовов для системы высшего образования.

Важно отметить, что эти вызовы вносят не только новые трудности, но и предоставляют возможности для инноваций и развития. Решение данных вызовов требует сотрудничества и участия всех заинтересованных сторон – от учащихся и преподавателей до администрации учебных заведений, и общественности – для создания образовательных сред, способствующих подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к современным вызовам и требованиям общества. Заинтересованные стороны играют критическую роль в решении данных вызовов.

Каждая заинтересованная сторона играет ключевую роль в системе высшего образования и оказывает своё влияние на формирование обучающей среды, содержание образования и его качество [5]. Подробнее рассмотрим заинтересованные стороны высшего образования и их роли.

Студенты являются основными получателями образования. Их активность, мотивация и вовлечённость определяют эффективность обучающего процесса. Они определяют потребности и ожидания от образования, а также вносят вклад в создание обучающей среды через обратную связь и участие в академической жизни университета.

Преподаватели обеспечивают передачу знаний и навыков студентам. Их методы преподавания, исследовательская деятельность и менторская поддержка оказывают влияние на успех студентов. Они также формируют образовательные программы и помогают адаптировать их к изменяющимся требованиям.

Администрация университетов определяет стратегию развития учебных заведений, а также организует и обеспечивает их функционирование. Они разрабатывают политики по отбору студентов, финансированию, развитию инфраструктуры и улучшению образовательного процесса.

Государство определяет нормы, законы и регулирование в сфере высшего образования. Оно устанавливает стандарты качества образования, распределяет финансирование, регулирует лицензирование и аккредитацию учебных заведений, а также оказывает поддержку в развитии образования через различные программы и инициативы [6].

Другие образовательные учреждения, работодатели и общество в целом также влияют на систему высшего образования. Они могут предоставлять практические возможности для студентов, вносить свои знания и требования в образовательные программы, а также оказывать влияние на общественное мнение относительно значимости и качества высшего образования.

Научные организации и исследовательские институты играют важную роль в развитии образования. Они способствуют расширению знаний и инноваций через научные открытия, а также путём проведения исследований, которые влияют на учебные программы и структуру образования.

Бизнес сектор оказывает влияние на образование, определяя требования к профессиональным навыкам выпускников. Он также может участвовать в партнёрствах с университетами, предоставляя студентам возможности для стажировок, практического опыта и разработки реальных проектов [7].

Общественные организации могут вносить предложения и инициативы в сферу образования, защищать интересы студентов, принимать участие в формировании образовательных политик и направлений развития.

Международные организации и сотрудничество имеют большое значение в глобальном образовании. Они могут способствовать обмену знаниями, студентов и идей между странами, а также поддерживать стандарты образования и программы международного уровня.

Каждая из этих сторон имеет уникальный вклад в развитие высшего образования и влияет на его качество, адаптацию к изменяющимся условиям и развитие. Их взаимодействие, обмен информацией и совместные усилия способствуют созданию более современной, адаптивной и качественной системы образования. Взаимодействие и сотрудничество между этими заинтересованными сторонами необходимо для успешного развития и совершенствования системы высшего образования, а также для поддержания её актуальности и соответствия современным вызовам и требованиям общества.

Таким образом, взаимодействие образовательного учреждения с группами заинтересованных сторон должны рассматриваться системно, а не в отдельности с каждой группой заинтересованных сторон, так как существенные изменения в отношениях образовательного учреждения с одной из групп могут повлиять на взаимоотношения с другими группами заинтересованных сторон. Кроме этого, должны учитываться отношения между группами заинтересованных сторон.

Выводы. В ходе исследования была доказана важность и ключевая роль, которую играют заинтересованные стороны в успешном функционировании системы высшего образования. Анализ воздействия студентов, преподавателей, администрации университетов, общества и других участников образовательной среды выявил, что их взаимодействие и влияние непосредственно отражают эффективность образовательного процесса. Подчёркивается, что учёт потребностей и ожиданий каждой из этих сторон способствует адаптации образования к вызовам современности и формированию качественной обучающей среды. Таким образом, активное взаимодействие и сотрудничество между заинтересованными сторонами оказывают

существенное влияние на качество образования и эффективность образовательных программ, играя важную роль в устойчивом и эффективном функционировании системы высшего образования.

Список использованных источников

1. Морозова, В. К. Роль стейкхолдеров в обеспечении устойчивого развития региона / В. К. Морозова. – Текст : непосредственный // Наука и практика регионов. – 2018. – № 2 (11). – С. 27-33.
2. Бабич, О. В. Управление экономическими системами различного уровня: теория и практика: научная / О. В. Бабич, А. М. Левин. – Текст : непосредственный // Управление экономическими системами различного уровня: теория и практика : коллективная монография. – Орёл : Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – С. 71-80.
3. Третьякова, Л. А. Теория взаимодействия со стейкхолдерами применительно к социально-экономическому развитию региона / Л. А. Третьякова, Е. В. Лисова. – Текст : непосредственный // Вестник Академии права и управления. – 2019. – № 4 (57). – С. 77-81.
4. Беганская, И. Ю. Организация системы государственного управления образованием / И. Ю. Беганская, А. Р. Яковенко. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2020. – № 3 (93). – С. 23-28.
5. Лисова, Е. В. Виды классификаций региональных стейкхолдеров / Е. В. Лисова. – Текст : непосредственный // Управление социально-экономическими, научно-техническими системами в современной России: проблемы, пути решения : Материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 15 апреля 2020 года. – Ростов-на-Дону : Южный университет (ИУБиП), 2020. – С. 125-127.
6. Беганская, И. Ю. Современные подходы к определению групп стейкхолдеров образовательных учреждений высшего профессионального образования / И. Ю. Беганская, В. К. Морозова. – Текст : непосредственный // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика : Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск : Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 2019. – С. 29-33.
7. Взаимодействие публичной власти и бизнес-структур в региональном экономическом пространстве / В. Л. Аничин, А. А. Белов, А. И. Добрунова [и др.]. – Белгород : Общество с ограниченной ответственностью Издательско-полиграфический центр «ПОЛИТЕРРА», 2022. – 243 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-98242-358-0.